

АНГЛИЙСКИЕ ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ В ПЕРИОД XVII-XIX ВЕКОВ

Саидова Замира Аслоновна

Национальный университет

Узбекистана имени Мирзо

Улугбека,

магистр 2-го курса

АННОТАЦИЯ

Торговые отношения являются неотъемлемой частью экономики любой страны. В данной статье рассматривается значение Английских торговых компаний в период XVII-XIX веков, цель и задачи их деятельности, торговые отношения и исторические факты.

Ключевые слова: Флот, торговля, компания, экономика, Великобритания, внешняя политика, рынок, промышленность, импорт, экспорт.

ABSTRACT

Trade relations are an integral part of the economy of any country. This article discusses the importance of English trading companies in the period of the XVII-XIX centuries, the purpose and objectives of their activities, trade relations and historical facts.

Keywords: Fleet, trade, company, economy, Great Britain, foreign policy, market, industry, import, export.

XVI век для истории Англии становился переломным. Растет торговля. Очень быстрыми темпами развивается флот в стране. Растет численность кораблей и увеличивается их тоннаж. Государство поощряет судопроизводство и рыболовство.

Будучи морским государством, правительство Англии в 1563 году принимает акт о поддержании английского флота. Таким образом, вся перевозка товаров в пределах английских территорий, экспорт и импорт рыбы и вин передаются полностью в руки судовладельцев. И это повлияло на рост экономике в стране. Появляются своего рода компании-монополии, которые специализируются на экспортно-импортных операциях, на осуществлении крупных торговых сделках. Благодаря наличию капиталов в руках данных дельцов, британские торговцы смогли вытеснить с рынков конкурентов.

Вторым этапом становится концентрация капиталов в руках узкого количества деловых кругов. Создаются «акционерные компании». Такие компании могли вести дела в больших масштабах. Доход распределялся в соответствии с вложенным паем. Эти компании создавались на заре первоначального накопления капитала.

В XVII веке в Англии стали формироваться новые формы организации предпринимательских структур. Их росту способствовала политика протекционизма со стороны британской короны. Специальными хартиями поощрялось создание торговых компаний, ведущих свою деятельность в разных частях свет. К ним относятся: Московская компания, Африканская, Гвинейская, Восточная, Левантийская компании. Но самой крупной была, без сомнения, Ост-Индская компания. Правительство предоставляло этим компаниям значительное преимущества, привилегии на ведения монопольной внешней торговли в какой-либо области⁴.

Таким образом, в руках монопольных торговых компаний сосредоточились наиболее крупные капиталы, именно они были значительным фактором первоначального накопления и концентрации финансов, именно они, благодаря своим связям с промышленностью, более чем кто-либо способствовали развитию буржуазного производство. Эти компании сыграли большую роль в ходе прогрессивного развития экономики страны и, несомненно, способствовали формированию национального рынка.

Не только внешняя торговля приносила Англии доход. Главным источником поступления финансов и земель были колониальные владения. В XVI-XVII в. английская корона приступила к безжалостному ограблению своей первой колонии – Ирландии. Именно здесь англичане постигали все мошеннические приемы управления покоренными народами. Особенно в Олстере окончательное покорение страны сопровождалось массовой конфискацией земель, которые продавались за бесценок английским и шотландским купцам и помещикам. Коренное земледельческое население стогняли с земли или превращали в батраков, а на их месте селились иммигранты из Англии и Шотландии, положение которых вскоре оказалось не на много лучше положения их предшественников – ирландцев. Вся территория Дерри была передана одному Лондонскому торговому объединению и разделена на двенадцать имений, каждое из которых было отдано одной из двенадцати крупных компаний. Однако все эти способы ограбления способствовали

⁴ Штокмар В.В. Экономическая политика английского абсолютизма в эпоху его расцвета. - Л., 1962.- с. 139

разорению Ирландии, нежели обогащению Англии. в XVII веке роль колоний была довольно незначительна: не было ни избыточных капиталов, ни избыточного населения, необходимых для существования крупных спекуляций, а те кто имел в наличии свободный капитал, охотнее вкладывал его в торговлю, сулившую более высокие прибыли⁵.

Необходимо отметить, что почти все компании, за небольшим исключением, возникли в Лондоне, поэтому им пришлось столкнуться не только с иностранными конкурентами, но и с купцами из других английских портов. Так, например, купцы Ньюкасла вели длительную, временами успешную борьбу с купцами-предпринимателями, требуя признания за ними предпочтительных прав, предоставленных их купеческой гильдии в средние века, купцы Бристоля и портов Западной Англии упорно сопротивлялись попыткам Лондона монополизировать торговлю с Испанией и Францией, и в начале XVII века эта торговля была провозглашена открытой для всех англичан.

В конце XVII века произошел новый всплеск протекционизма. С 1690 по 1704 г. общий уровень импортных пошлин повысился в четыре раза. Прежде всего этот процесс обуславливался необходимостью увеличить доходы казны, на практике, однако, результатом стал возврат к протекционистской тарифной системе⁶. Более того, в то время во Франции министр финансов Людовика XIV, Жан-Батист Кольбер, пытался повысить доходы государства и придать французской экономике автаркический характер за счет ограничения импорта, в том числе английских товаров, и развития отечественной промышленности. Это спровоцировало ответные «карательные меры» Лондона.

Либерализация торговли стала логическим следствием рыночной экономической политики. Бурно развивающейся британской экономике требовалось все больше импортных товаров, особенно сырья для промышленности и продовольствия для растущего населения. Кроме того, страна нуждалась в рынках сбыта для собственной продукции.

К XIX столетию Британия превращается в самую богатую и могущественную державу мира. Историк Пол Кеннеди описывает эту ситуацию следующим образом: «В 1760-1830 гг. на долю Великобритании приходилось примерно две трети промышленной продукции, выпускаемой в Европе, а ее доля в общемировом товарном производстве увеличилась с 1,9 до 9,5%; за следующие тридцать лет благодаря дальнейшему развитию промышленности эта цифра

⁵ Лосев И. Ю. Вопросы истории. - 2003. - № 5. - С. 50.

⁶ Ralph Davis. The Rise of Protection in England, 1689-1786. // Economic History Review 19, № 2 (August 1966)- Pp. 306-307.

возросла до 19,9%, несмотря на распространение новых технологий в других странах Запада. К 1860 г. – примерно в это время страна, вероятно, достигла зенита своего экономического могущества - Великобритания обеспечивала 53% от общемирового производства железа, 50% добычи каменного и бурого угля, и потребляла почти половину выращенного на всей планете хлопка-сырца. Великобритания, чье население составляло лишь 2% от населения планеты и 10% от населения Европы, в плане современных производственных мощностей контролировала 40-45% мирового потенциала и 55-60% потенциала Европы... На ее долю приходилась пятая часть мирового товарооборота, и две трети торговли промышленными товарами. Более трети всех торговых судов на планете плавали под британским флагом, и эта доля постоянно увеличивалась. Неудивительно, что в середине викторианской эпохи англичане с восторгом относились к своему уникальному положению, ведь их страна стала... коммерческим центром планеты»⁷.

Отход от принципов свободы торговли в Великобритании начался в ответ на действия Германии, чье правительство, под давлением крупных компаний, ввело в 1879 г. протекционистский тариф⁸. Вскоре это привело к протекционистским мерам по всей Европе⁹. Хотя поначалу Великобритания сопротивлялась этой тенденции, на пороге XX столетия она также начала предпринимать шаги в том же направлении.

Главным сторонником идеи о сохранении свободной торговли в пределах Британской империи при одновременном проведении протекционистской политики в отношении других государств был Джозеф Чемберлен. Вот как описывает эту смену курса Лилиан Ноулс: «В 1886-1914 гг. в английской политике произошли большие изменения. Это был период отхода от принципа *laissez-faire* в области колонизации, торговли, промышленности и сельского хозяйства. Великобритания приступила к модификации своих космополитических идей свободы торговли и *laissez-faire*, сосредоточивая внимание на развитии торговли в рамках самой Британской империи»¹⁰.

В 1897 г. Великобритания денонсировала договоры с Германией и Бельгией, не позволявшие ей предоставлять торговые преференции собственным колониям. Однако принципиальный разрыв с политикой свободной торговли

⁷ Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers. - New York: Random House, 1987. - P. 151.

⁸ Helmut Baehme. Big Business Pressure Groups and Bismarck's Turn to Protectionism, 1873-1879. // The Historical Journal v.10, № 2. 1967. – P. 218-236.

⁹ Paul Bairoch. European Trade Policy, 1815-1914. - Cambridge Economic History of Europe, vol. 8 -New York: Cambridge University Press, 1989. – Pp.69-83.

¹⁰ L. C. A. Knowles, The Industrial and Commercial Revolutions in Great Britain during the Nineteenth Century. - New York: E. P. Dutton, 1926. - P.147.

произошел в 1915 г., когда правительство ввело тарифы в размере 33 1/3 процентов на импортные автомашины и запчасти к ним, музыкальные инструменты, часы и киноплёнку. Принятые позднее законы расширили список товаров, подпадавших под протекционистские тарифы.

Отказ от свободной торговли в годы Первой мировой войны совпал с началом экономического упадка Великобритании. Свободная торговля была главной опорой всей британской рыночной экономической политики. XX век вошел в историю Великобритании как период почти постоянного усиления вмешательства государства в экономику, и одновременного ослабления ее могущества и влияния на международной арене.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

- 1.Тарле Е.В. Очерк истории колониальной политики западноевропейских государств. – Москва: Изд-во МГУ, 1965.
- 2 Штокмар В.В. Экономическая политика английского абсолютизма в эпоху его расцвета. – Ленинград, 1962.
3. Лосев И. Ю. Вопросы истории. 2003. № 5.
4. Baehme H. Big Business Pressure Groups and Bismarck's Turn to Protectionism, 1873-79. //The Historical Journal, № 2, 1967.
5. Bairoch P. European Trade Policy, 1815-1914. // Cambridge Economic History of Europe, vol. 8 - New York: Cambridge University Press, 1989.
6. Davis R. The Rise of Protection in England, 1689-1786. // Economic History Review 1966, № 2.
7. Knowles L. The Industrial and Commercial Revolutions in Great Britain during the Nineteenth Century. - New York: E. P. Dutton, 1926